

"КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С УЗЛОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

¹Халимова Замира Юсуфовна, ²Дадаханова Марям Бахтияровна

¹Доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе
Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра
Эндокринологии МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова

²Базовый докторант Ташкентского Педиатрического Медицинского Института, кафедра
эндокринологии, детской эндокринологии

¹Тел +998 90 9525598, ²+998 93 590 09 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658904>

Аннотация. Узлы щитовидной железы обычно являются доброкачественными и выявляются у 2–6% пациентов при физикальном осмотре, у 19–68% пациентов при УЗИ и у 8–65% при аутопсии [1]. Хотя большинство из них являются доброкачественными, риск развития рака составляет от 7% до 15% в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, радиационное воздействие и семейный анамнез [2]. Традиционно левотироксин, добавки гормонов щитовидной железы и хирургическое вмешательство являются двумя способами лечения увеличения доброкачественных узлов, но оба имеют свои недостатки [3]. Ранее левотироксин использовался для подавления ТТГ в надежде, что это подавление поможет снизить скорость роста доброкачественных узлов щитовидной железы. К сожалению, снижение скорости роста узлов щитовидной железы было незначительным, но возникший в результате гипертиреоз также привел к последующим сердечно-сосудистым последствиям и ухудшению здоровья костей. Учитывая эти побочные эффекты, Американская ассоциация щитовидной железы (ЩЖ) рекомендовала отказаться от рутинного подавления уровня ТТГ при доброкачественных узлах, и от этой практики в основном отказались.

Все это послужило основанием для настоящего исследования.

Ключевые слова: щитовидная железа, узловые, образования

Цель исследования – оценить функциональное состояние пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы.

Материал и методы исследования: на базе отделения эндокринной хирургии Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Эндокринологии МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова с 2016 по 2022 годы, было обследовано 157 пациентов с узловыми образованиями ЩЖ. Из 157 больных мужчин было 91, женщин – 66. Большая часть пациентов была в возрасте от 44 до 60 лет – 61 больных (38,8%).

Нами был выполнен ретроспективный анализ историй болезней данных больных. Пациенты были распределены на 4 группы: 1 группа – пациенты с узловым образованием ЩЖ до 1 см – 56 пациентов, 2 группа – пациенты с узловым образованием ЩЖ от 1 до 1.5 см – 35 пациентов, 3 группа – пациенты с многоузловыми образованиями ЩЖ до 1 см – 50 пациентов, 4 группа - пациенты с многоузловыми образованиями ЩЖ от 1 до 1.5 см – 16 пациентов. 20 здоровых лиц составили группу контроля.

Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к тиреопероксидазе, к тиреоглобулину и рецепторам тиреоцитов,

пролактин в крови) и инструментальные: ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки, а также тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ).

Результаты исследования. Выполненный анализ показал, что гипотиреоз наблюдался у 57 (36.3%) пациентов, гипертиреоз – у 51 (33.5%) и эутиреоз – у 49 (31.2%) пациентов.

В 1 группе пациентов с узловым образованием в ЩЖ менее 1 см не было выявлено достоверных изменений со стороны гормональных показателей ($p > 0.05$). Во 2 группе пациентов с узловым образованием от 1 до 1.5 см наблюдалась картина субклинического гипотиреоза с достоверным повышением АТ к рТ ($p < 0.05$). В 3 и 4 группах пациентов с множественными узлами в ЩЖ от 1 до 1.5 см наблюдалась клиника манифестного гипотиреоза на фоне достоверного подъёма всех антител - к ТПО, к ТГ и рТ ($p < 0.05$).

В 1 и 2 группах пациентов с гипертиреозом наблюдалась картина субклинического гипертиреоза без нарушений концентрации антител к ТПО, ТГ и рТ ($p > 0.05$), в то время как в 3 и 4 группах – отмечалась картина манифестного гипертиреоза и достоверного повышения антител к ТПО, ТГ и рТ ($p < 0.05$).

Выводы и рекомендации. Пациентам с узловыми образованиями щитовидной железы необходимо выполнять мониторинг гормонального статуса для оценки компенсации гипотиреоза/гипертиреоза

REFERENCES

1. Dean DS, Gharib H. Epidemiology of thyroid nodules. //Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008;22(6):901-911.
2. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. //Thyroid. 2016;26(1):1-133.
3. Jeong WK, Baek JH, Rhim H, et al. Radiofrequency ablation of benign thyroid nodules: safety and imaging follow-up in 236 patients. // Eur Radiol. 2008;18(6):1244-1250.